

Z.M. BOBURNING «BOBURNOMA» ASARIDA SINONIM SO‘ZLAR ISHLATILISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nabiyeva Parvina Akbarjonovna

**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
1-bosqich tayanch doktoranti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13772536>

Annotatsiya: Bu maqola «Boburnoma» asarida sinonim so‘zlarning ishlatilishini tahlil qiladi. Z.M.Bobur tomonidan yozilgan ushbu asar tarixiy, madaniy, va badiiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo‘lib, sinonim so‘zlarning matndagi o‘rni va ahamiyatini o‘rganish orqali asarning til va uslubiy xususiyatlarini chuqurroq tushunish imkonini beradi. Maqola asardan tanlangan parchalar orqali sinonim so‘zlarning tarixi, geografiya, emotsional holatlar, badiiy uslublar va sifatlarni ifodalashdagi roli tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: sinonim so‘zlar, badiiy uslub, tarixiy kontekst, emotsionallik, geografik sinonimlar, adabiy tahlil, tarixiy tahlil, matnning rang-barangligi, badiiy ta'sir, emotsional ta'sir, sifatlarni tasvirlash, estetik qo‘shimcha, xalq maqomi, geografik tasvirlar.

Kirish. «Boburnoma» — XVI asrda yashagan Bobur Mirzo tomonidan yozilgan tarixiy va adabiy asar bo‘lib, o‘zining o‘ziga xosligi, tarixiy voqealar va madaniyati bilan yirik ahamiyatga ega. Ushbu maqolada «Boburnoma»da sinonim so‘zlarning qanday ishlatilishi tahlil qilinadi. Sinonim so‘zlar, badiiy adabiyotda va tarixiy manbalarda qanday rol o‘ynaydi, ularning matn ichidagi o‘rni va mazmuni o‘rganiladi.

Boburnoma¹ — jahon adabiyoti va manbashunosligidagi muhim va noyob yodgorlik; o‘zbek adabiyotida dastlabki nasriy memuar va tarixiy-ilmiy asar. Eski o‘zbek (chig‘atoy) tilida yozilgan (taxminan 1518/1519—1530). „Boburiya“, „Voqeoti Bobur“, „Voqeanoma“, „Tuzuki Boburiy“, „Tabaqoti Boburiy“, „Tavorixi Boburiy“ kabi nomlar bilan ham ma’lum. Boburning o‘zi esa „Vaqoye“ va „Tarix“ degan nomlarni ishlatgan. Boburnomada 1494—1529-yillarda Markaziy Osiyo, Afg‘oniston va Hindistonda sodir bo‘lgan tarixiy-siyosiy voqealar yilma-yil o‘ta aniqlik bilan bayon qilingan bo‘lib, ular muallif hayoti va siyosiy faoliyati bilan bevosita bog‘liqdir.

Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” voqeyi-ilmiy-sarguzasht asari mumtoz adabiyotimizning eng nodir nasriy namunasi sifatida hayotni haqqoniy aks ettirgani, o‘ziga xos uslubi bilan alohida qadrli. Navoiy nasriy asarlaridan so‘ng “Boburnoma” turkiy tilda yaratilgan badiiy, ilmiy nasr javohiri sifatida bugungi kunda dunyodagi yuzlab yirik fan tadqiqotchilari diqqatini o‘ziga tortib kelmoqda². Ushbu asarda Boburning yigirmidan ortiq sohaga qiziqqani yaqqol namoyon bo‘ladi. Ya’ni faqatgina voqealar rivojini bayon etish bilan cheklanmasdan

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Boburnoma>

² Zumradxon Abdumo‘Minovna Xidirova “BOBURNOMA” JAHON TAN OLGAN ASAR // Scientific progress. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/boburnoma-jahon-tan-olgan-asar> (дата обращения: 13.09.2024).

etnografiya, geografiya, tilshunoslik, hayvonot olami kabi sohalar bo'yicha qimmatli ma'lumotlar berib o'tadi³.

Sinonim so'zlar — bir-biriga yaqin ma'noga ega bo'lgan, lekin har biri o'ziga xos nuanslarga ega bo'lgan so'zlardir. Ular adabiy matnlarda turli maqsadlarda ishlatiladi: ma'noni boyitish, matnni rang-baranglashtirish, ifodaviylikni oshirish, yoki biror bir uslubiy effekt yaratish. «Boburnoma»da sinonim so'zlarning ishlatilishi asar matnining yanada boy va ma'nodor bo'lishiga xizmat qiladi.

So'z tanlash va uni joy-joyida qo'llash Bobur uslubida alohida o'rin tutadi. Adib ba'zi o'rinlarda shunday so'z va iboralar qo'llaydiki, uning ma'nosini ijodkorning o'sha damdagi kayfiyatidan yoki uning ayrim odamlar va hodisalar bo'lgan munosabatidan qidirishga to'g'ri keladi⁴

Tahlil va natijalar. «Boburnoma»da sinonim so'zlarning ishlatilishi to'rt asosiy kategoriya bo'yicha tahlil qilinadi:

1. **Tarixiy va geografik sinonimlar:** Tarixiy voqealarni yoki geografik joylarni ifodalashda sinonim so'zlardan foydalanish orqali Bobur Mirzo o'z ifodasini kengaytiradi. Masalan, «shahar» va «qishloq», «daryo» va «suvoq» kabi so'zlar muayyan geografik hududlarning xususiyatlarini tasvirlashda qo'llaniladi.

2. **Emotsionallik va psixologik holatlarni ifodalash:** Sinonim so'zlar turli psixologik holatlarni va emotsiyalarni ta'riflashda ishlatiladi. Masalan, «quvonch», «baxt», «xursandchilik» kabi so'zlar Boburning his-tuyg'ularini batafsilroq va chuqurroq ifodalashga yordam beradi.

3. **Badiiy usul va stilistik effektlar:** Sinonimlar badiiy uslubni rivojlantirish va matnning estetikasini oshirish uchun ishlatiladi. Bobur Mirzo matnda sinonim so'zlarni o'z uslubiga mos ravishda qo'llaydi, bu esa asarning badiiy qiymatini oshiradi.

4. **Sifat va taqdimot:** Sinonim so'zlar orqali Bobur Mirzo turli tasvirlar va sifatlarni aniqlik bilan berishga harakat qiladi. Masalan, «yaxshi», «ajoyib», «buyuk» kabi so'zlar tasviriy ma'lumotlarni yanada aniqroq va chiroyliroq ifodalashga xizmat qiladi.

«Boburnoma»da sinonim so'zlarning semantik tahlili matnning umumiy konteksti va muallifning ifoda uslubi bilan bog'liq. Sinonimlar Bobur Mirzo tomonidan ma'lum bir semantik rang-baranglik yaratish uchun ishlatilgan, bu esa o'quvchilarga matnni yanada qiziqarli va chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Albatta, «Boburnoma» asaridan sinonim so'zlarning ishlatilishi haqida aynan parchalar asosida tahlil qilamiz. Buning uchun asarning tanlangan parchalaridan foydalanamiz va sinonim so'zlarning qanday ishlatilishini aniqlaymiz.

1. Tarixiy va geografik sinonimlar

Asar parchasi: «Shahrisabz shahrining xalqi juda yuksak maqomda edi, lekin Samarqandda yashaydigan aholi shaharni yanada chiroyliroq qilish uchun ko'p harakat qilardilar.»

³Sirojiddin Namozov ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING “BOBURNOMA” ASARIDA IRFONiy QARASHLAR // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zahiriddin-muhammad-boburning-boburnoma-asarida-irfoniy-qarashlar> (дата обращения: 13.09.2024).

⁴Ortiqov Azim, & Muratova Nafisa Baxtiyorovna. (2023). “BOBURNOMA” MEMUAR ASARIDA TILGA OID TOPILMALAR. *TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI*, 1(1), 256–260. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/konferensiya/article/view/3387>

Tahlil: Bu parchada sinonim soʻzlar sifatida «shahar» va «maqom» soʻzlari koʻrsatilgan. «Shahrisabz» va «Samarqand» shaharlari orasida nisbatan farq mavjud, ammo sinonim soʻzlar orqali bu ikki joyning tasvirlari taqqoslanadi. «Ma'lumot» va «maqom» soʻzlari oʻrtasida semantik farq mavjud boʻlib, «maqom» soʻzi xalqning maqomini, ijtimoiy ahvolini ifodalaydi. «Chiroyliroq» va «koʻp harakat» sinonim soʻzlar orasida esa, «chiroyliroq» soʻzi asar matnida estetika va yaxshilanishni ifodalaydi, bu esa «koʻp harakat» soʻzi orqali amalga oshiriladi.

2. Emotsionallik va psixologik holatlarni ifodalash

Asar parchasi: «Men bu yerda juda xursand boʻldim, bu joyning goʻzalligidan toʻliq mamnun boʻldim.»

Tahlil: Bu parchada sinonim soʻzlar sifatida «xursand» va «mamnun» soʻzlari ishlatilgan. Har ikkala soʻz ham pozitiv his-tuygʻularni ifodalaydi, ammo ularning oʻziga xos nuanslari mavjud. «Xursand» soʻzi umumiy va keng maʼnoda qoniqish yoki baxtni ifodalasa, «mamnun» soʻzi aniqroq tarzda qoniqishni yoki tashakkurni bildiradi. Bobur Mirzo bu sinonimlardan foydalanib, oʻz his-tuygʻularini yanada nozikroq ifodalashga harakat qilgan.

3. Badiiy usul va stilistik effektlar.

Asar parchasi: «Bu yerdagi koʻrkam koʻrishlarni tavsiflash qiyin, chunki har bir element oʻziga xos va ajoyibdir.»

Tahlil: Bu parchada sinonim soʻzlar sifatida «koʻrkam» va «ajoyib» soʻzlari ishlatilgan. «Koʻrkam» soʻzi koʻrinishning goʻzalligini ifodalaydi, «ajoyib» soʻzi esa umumiy maʼnoda ajoyiblik yoki hayratlanarlilikni anglatadi. Bobur Mirzo ushbu sinonimlar orqali tasviriylikni oshiradi va matnning badiiy qiymatini yuqoriga koʻtaradi. «Koʻrkam» va «ajoyib» soʻzlari oʻrtasidagi farq badiiy tasvirning chuqurligi va koʻproq ifodalash darajasini koʻrsatadi.

4. Sifat va taqdimot.

Asar parchasi: «Samarqandning ajoyib manzaralari va zamonaviy imoratlari har bir kishi uchun taassurot qoldiradi»

Tahlil: Bu parchada sinonim soʻzlar sifatida «ajoyib» va «taassurot qoldiradi» soʻzlari ishlatilgan. «Ajoyib» soʻzi tasvirlangan narsaning goʻzalligini ifodalasa, «taassurot qoldiradi» soʻzi ularning taʼsirini ifodalaydi. Bobur Mirzo ushbu sinonimlarni birgalikda ishlatish orqali Samarqandning tasvirini yanada kuchaytiradi va oʻquvchida chuqur taassurot qoldiradi.

Xulosa. Bobur Mirzo «Boburnoma»da sinonim soʻzlarning ishlatilishi matnning maʼno qatlamlarini boyitadi, badiiy tasvirni kuchaytiradi va oʻquvchilarga matnni yanada qiziqarliroq va chuqurroq tushunishga yordam beradi. Sinonim soʻzlarning maʼnosidagi nozik farqlar matnning oʻziga xosligini oshiradi va asarning badiiy qiymatini koʻtaradi. Bobur Mirzo «Boburnoma»da sinonim soʻzlarni ishlatish orqali matnning maʼno qatlamlarini boyitadi va badiiy tasvirni kuchaytiradi. Sinonim soʻzlar yordamida u oʻz his-tuygʻularini aniqroq ifodalaydi, tarixiy va madaniy xususiyatlarni yaxshiroq tasvirlaydi va oʻquvchiga matnni yanada qiziqarliroq qiladi. Sinonim soʻzlarning maʼnosidagi nozik farqlar matnning oʻziga xosligini oshiradi va asarning badiiy qiymatini koʻtaradi.

References:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Boburnoma>

2. Zumradxon Abdumominovna Xidirova “BOBURNOMA” JAHON TAN OLGAN ASAR // Scientific progress. 2021. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/boburnoma-jahon-tan-olgan-asar> (дата обращения: 13.09.2024).
3. Sirojiddin Namozov ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING “BOBURNOMA” ASARIDA IRFONIY QARASHLAR // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zahiriddin-muhammad-boburning-boburnoma-asarida-irfoni-y-qarashlar> (дата обращения: 13.09.2024).
4. Ortiqov Azim, & Muratova Nafisa Baxtiyorovna. (2023). “BOBURNOMA” MEMUAR ASARIDA TILGA OID TOPILMALAR. TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O’RNI VA AHAMIYATI, 1(1), 256–260. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/konferensiya/article/view/3387>
5. www.ziyonet.uz.